

TOG' MUZLIKLARI DEGRADATSIYASINING DARYOLAR MUALLAQ OQIZIQLARI OQIMIGA TA'SIRINI BAHOLASH (PISKOM DARYOSI MISOLIDA)

Xoltojiyeva O.T., Xikmatov F.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151496>

Annotatsiya. Maqola Piskom daryosi havzasidagi muzliklar maydonlari o'zgarishlarining mazkur daryo muallaq oqiziqqlari oqimiga ta'sirini baholashga bag'ishlangan. Tadqiqotda Landsat 7 ETM+ va Landsat 8 OLI/TIRS ma'lumotlari asosida Normalizatsiyalangan qor-indeksi (NDSI) usuli qo'llanilgan. Natijada Piskom daryosi muallaq oqiziqqlari sarfining havzada muzliklar maydoni kamayishiga mosligi tendensiyasi ($r=0,57$) aniqlangan.

Kalit sozlar: daryo, daryo havzasi, muzliklar, muzlik maydoni, muallaq oqiziqqlar, o'zgarish, baholash.

Kirish. Muzliklar tog' daryolari gidrologik rejimining asosiy komponentlaridan biridir. Ular nafaqat suv resurslarini shakllantiradi, balki eroziya jarayonlari orqali muallaq oqiziqqlar oqimiga ham ta'sir ko'rsatadi [Kaser G. va boshq., 2010]. So'nggi o'n yilliklarda global iqlim o'zgarishi natijasida O'rta Osiyo tog' tizimlaridagi muzliklar maydoni sezilarli darajada qisqarmoqda [Savoskul O.S. va boshq., 2014]. Mazkur jarayon Chirchiq havzasidagi yirik irmoqlardan biri bo'lgan Piskom daryosida ham kuzatilmoqda. Muzliklar maydonining qisqarishi esa Piskom daryosi muallaq oqiziqqlari oqimining dinamikasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [Глазырин, 1991; Хикматов, 2011].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muzliklarning qisqarishi ikki bosqichli ta'sirga ega: dastlabki davrda muzlikning erishi kuchayib, oqiziqqlar oqimi ortadi, biroq muzlik massasi keskin kamaygach, oqiziqqlar oqimi ham kamayadi [Huss M. va boshq., 2018; Kaser G. va boshq., 2010]. Bu hodisani o'rganish muzlik eroziyasi jarayonlari va ularning gidrologik xususiyatlarini aniqlashda **dolzarb** ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning **maqsadi** — Piskom daryosi havzasidagi muzliklar maydonining 2000-2024 yillar davomida o'zgarishini aniqlash va uning Piskom daryosi muallaq oqiziqqlari oqimiga ta'sirini baholashdan iborat. Ushbu masala nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhimdir. Chunki, muallaq oqiziqqlar oqimining o'zgarishi Piskom daryosi havzasida joylashgan suv omborlari kosalarining loyqa oqiziqqlar bilan to'lib borish jadalligini belgilaydi, suv resurslarini samarali boshqarishga salbiy ta'sir qiladi.

Tadqiqotda belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: 1) Piskom daryosi havzasidagi muzliklar maydonining 2000–2020 yillar oralig'idagi o'zgarishini aniqlash; 2) Landsat 7 ETM+ va Landsat 8 OLI/TIRS ma'lumotlari asosida muzliklar konturlarini ajratib olish va ularning dinamikasini baholash; 3) NDSI (Normalized Difference Snow Index) usulini qo'llab, muzliklarni kosmik suratlardan avtomatik aniqlash; 4) Mullala gidrologik postida kuzatilgan muallaq oqiziqqlar oqimi ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish; 5) Muzliklar maydoni o'zgarishlari bilan muallaq oqiziqqlar oqimi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni aniqlash.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, O‘rta Osiyo muzliklari maydoni 1960-yildan buyon o‘rtacha 20–30% qisqargan [Azam M.F. va boshq., 2018; Bolch va boshq., 2012; Khan A. va boshq., 2019]. Bu jarayon nafaqat suv resurslariga, balki muallaq oqiziqalar transportiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Muzliklarning jadal suratlarda erishi natijasida tog‘ yonbag‘irlaridagi beqaror jinslar ko‘proq eroziyaga uchrab, muallaq oqiziqalar oqimi miqdorini ko‘paytiradi [Mergili M. va boshq., 2020].

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot doirasida 2000-2020 yillar oralig‘idagi davrda Landsat sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida kosmik suratlari olindi va tahlil qilindi: 2000-yil – Landsat 7 ETM+ (yozgi fasl, SLC-on rejimi); 2010-yil – Landsat 7 ETM+ (SLC-off, bo‘shliqlar interpolatsiya qilindi); 2020-yil – Landsat 8 OLI/TIRS (yozgi fasl).

1-rasm. Piskom daryosi havzasi (Landsat tasviri)

Raster kalkulyator yordamida, NDSI usulini qo‘llash orqali muzliklar maydoni quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$NDSI = \frac{(Green - SWIR)}{(Green + SWIR)}, \quad (1)$$

bu yerda: Landsat 7 uchun: Green=B2, SWIR=B5; Landsat 8 uchun: Green=B3, SWIR=B6.

NDSI>0,4 bo‘lgan hududlar muzlik sifatida qabul qilindi (2-rasm).

Mazkur natija raster ko‘rinishidan vektor poligonlarga o‘tkazildi. Raster kalkulyator yordamida muzlik chegaralari poligon ko‘rinishda belgilandi (3-rasm).

2-rasm. Piskom daryosi havzasida NDSI ko‘rsatkichlari asosida ajratib olingan muzliklar

3-rasm. Piskom daryosi havzasida ajratib olingan muzliklar maydonlari

O'tkazilgan chegaralar asosida har bir o'rganilayotgan yil uchun umumiy muzliklar maydoni (km²) hisoblab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

Piskom daryosi havzasi muzliklari maydonlari va muallaq oqiziqslari oqimining o'zgarishlari

Yil	Muzliklar maydoni (km ²)	Qisqarish (%)	Muallaq oqiziqslar sarfi R, kg/s	Oqiziqslar oqimi W _R , 10 ³ tonna
2000	~118	-	6,1	192
2005	~111	-6	16	505
2010	~104	-13	11,7	369
2015	~96,5	-18	1,04	32
2020	~89	-24	3,45	109

Natijalar tahlillariga ko'ra, 2000-yilda muzliklar maydoni 118 km² bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 89 km² ga kamaygan, ya'ni 20 yilda muzliklar maydoni tahminan 29 km² ga qisqargan. Oqiziqslar oqimi 2000-yilda 192 10³ tonnaga teng bo'lgan va 2005-yilda bu ko'rsatkich 505 10³ tonnaga keskin ortgan. 2015-yilga kelib oqiziqslar oqimining qiymati keskin kamayib 32 10³ tonnani tashkil qilgan. Bu holat shuni ko'rsatadiki, daryolar muallaq oqiziqslari oqimi hosil bo'lishi faqat muzliklar erishi bilan bog'liq emas, balki yog'inlar, sel hodisalari, tog' yon bag'irlarida sodir bo'ladigan eroziya jarayonlarining faollashuvi bilan izohlanadi (1-jadval).

Jadval ma'lumotlari asosida muzliklar maydoni o'zgarishi bilan muallaq oqiziqslar sarflari orasidagi bog'lanish grafigi chizildi (4-rasm).

4-rasm. Muzliklar maydoni (F_M) bilan muallaq oqiziqalar sarflari (R) orasidagi bog'lanish grafigi

Grafikdan ko'rinib turibdiki, hisob davri davomida muzliklar maydoni qisqargan sari muallaq oqiziqalar oqimida turlicha tebranishlar kuzatilgan. Ayrim yillarda yani 2005 va 2010-yillarda muallaq oqiziqalar oqimi keskin ortib ketgan. Bu holatga nafaqat muzliklar maydoni qisqarishi, balki yog'ingarchilik, kuchli sel toshqinlari va tog' yonbag'irlarida kechadigan eroziya jarayonlari ham ta'sir qilgan.

Tadqiqotda olingan natijalarning tahlillari asosida **xulosa** sifatida quyidagilarni qayd etish lozim:

1. Piskom daryosi havzasi muzliklarining umumiy maydoni, 2000–2020 yillar oralig'ida 118 km² dan 89 km² gacha qisqargan (24%);
2. Mazkur davrda muallaq oqiziqalar oqimi Piskom daryosining Mullala gidrologik postida kuzatilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha 32-505 tonna oraliqda o'zgargan;
3. Muzliklar maydoni va oqiziqalar oqimi o'rtasidagi moslik tendensiyasi ($r=0,57$) aniqlandi. Kelgusi tadqiqotlarda iqlim omillarini ya'ni, havo harorati va atmosfera yog'inlarini ham hisobga olish lozim, deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR

1. Azam M.F., Wagnon P., Berthier E., Vincent C., Fujita K., Chevallier P. Review of the status and mass changes of Himalayan–Karakoram glaciers // *Journal of Glaciology*.– 2018. – Vol. 64(243). – P. 61–74.
2. Bolch T., Kulkarni A., Kaab A., Huggel C., Paul F., Cogley J.G., Stoffel M. The state and fate of Himalayan glaciers // *Science*. – 2012. – Vol. 336(6079). – P. 310–314.
3. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover product // *Hydrology and Earth System Sciences*. – 2009. – Vol. 13(7). – P. 1361–1373.
4. Huss M., Hock R. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss // *Nature Climate Change*. – 2018. – Vol. 8(2). – P. 135–140.
5. Kayumov A. *Glaciers of Tajikistan: Inventory and monitoring*. – Dushanbe: Center for Climate Change and Disaster Research, 2011. – 210 p.
6. Khan A., Khan N., Rehman A. Glacier changes and their impact on river discharge in the Karakoram–Himalaya region // *Journal of Hydrology*. – 2019. – Vol. 574. – P. 467–482.
7. Mergili M., Fischer J.T., Huggel C. Ice loss and sediment transport in mountain river basins // *Earth Surface Processes and Landforms*. – 2020. – Vol. 45(3). – P. 516–533.
8. Savoskul O.S., Chevnina E., Perziger F., Babkin V., Frolova N. *Water, glaciers and climate change in Central Asia*. – UNESCO–IHE Report, 2014. – 145 p.
9. Глазырин Г.Е. Горные ледниковые системы, их структура и эволюция. – Л.: Гидрометеиздат, 1991. – 109 с.
10. Хикматов Ф.Х. *Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии*. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. – 248 с.